

1-SHO'BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

PSIXOLOGIK ZO'RAVONLIK VA KIBERBULLING

Yo'ldoshev Sardor Asliddin o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

sardor.yuldoshev.90@bk.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixologik zo'rovonlik va psixologik zo'rovonlikning ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq turi bo'lgan – kiberbullingga oid masalalar qaraladi. Maqoladan psixologiyaga oid mutaxassislar o'z kasbiy faoliyatlarida foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Kiberbulling, psixologik zo'rovonlik, verbalagressiya, axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, konflikt.

Psixologik zo'rovonlik, shuningdek, hissiy yoki axloqiy zo'rovonlik – bu psixologik shikastlanishga, shu jumladan tashvish, depressiya va shikastlanishdan keyingi stress buzilishiga olib keladigan zo'rovonlikning bir turi. Ushbu turdagi zo'rovonlik kuchlar (tomonlar) muvozanati buzilgan holatlarda uchraydi, masalan, zo'rovonlik munosabatlari, bezorilik, ayniqsa ish joylarida va bolalarni zo'rlashda uchraydi.

Psixologik zo'rovonlik (ko'pincha hissiy zo'rovonlik deb ataladigan zo'rovonlik turi) – bu psixologik shikastlanishga, shu jumladan tashvish, surunkali depressiya yoki shikastlanishdan keyingi stress buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlarga duch keladigan shaxsning boshqa shaxsga bo'ysunishi yoki unga bo'ysundirishi bilan tavsiflangan zo'rovonlik shakli. Bu ko'pincha qo'pol munosabatlarda kuch muvozanati (tomonlar kuchlarining tengligining) buzilishi holatlari bilan bog'liq bo'lib, ular bezorilik va ish joyini (mansabni) suiiste'mol qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, psixologik zo'rovonlik qiynoqqa soluvchilar, boshqa zo'rovonliklar, inson huquqlarini jiddiy yoki uzoq muddat buzilishi, ayniqsa sudsiz hibsga olish, soxta ayblovlar va o'ta tuhmat qilish kabi qonuniy himoyasiz amalga oshirilishi mumkin, masalan, bu davlat va ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilganda [1].

Ko'pgina psixologik tadqiqotlarda ishlatiladigan Konflikt taktikasi shkalasi psixologik zo'rovonlikning yana uchta umumiy toifaga birlashtirilgan 20 ga yaqin xarakterli ko'rinishini aniqlaydi:

- verbal agressiya (masalan, odamda norozilik yoki g'azablanishni keltirib chiqarishga qaratilgan nutq (bayonotlar).

- dominant xatti-harakatlar (masalan, odamning qarindoshlari bilan muloqotini cheklash);

- rashkning namoyon bo'lishi (masalan, zinoda ayblash).

Psixologik zo'ravonlikning namoyon bo'lishiga, shuningdek, insonning qadr-qimmativaqdr-qimmatini pasaytirishga qaratilgan harakatlar kiradi (masalan, doimiy tanqid qilish, odamning qobiliyatini past baholash, haqorat qilish), qo'rqitish, o'ziga, sherigiga, farzandlariga, sherigining do'stlariga yoki qarindoshlariga jismoniy zarar etkazish tahdidi, uy hayvonlarini o'ldirish, sherikning shaxsiy narsalarini yo'q qilish, oilasidan yoki do'stlaridan zo'ravonlik bilan ajratish, gazlayting (o'tmishdagi zo'ravonlik faktlarini inkor etish).

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ta'kidladiki, jismoniy va jinsiy zo'ravonlikdan farqli o'laroq, birgina hodisa, vaziyat yoki insident hissiy zo'ravonlikni keltirib chiqarmaydi. Ushbu turdagi zo'ravonlik iqlim yoki xulq-atvor uslubining shakllanishi bilan tavsiflanadi va hissiy zo'ravonlikni aniqlash uchun zo'ravonlikning muhim tarkibiy qismi muntazam ravishda takrorlanib turadigan xarakter xususiyati xosdir. Emotsional zo'ravonlik qasddan yoki ongsiz ravishda bo'lishi mumkin, ammo u bir marta sodir bo'ladigan hodisa emas, balki ko'p marotaba takrorlanib turadigan xulq-atvordir.

Kiberbulling – bu internet texnologiyalaridan foydalangan holda ta'qib qilishning bir shakli. Uning namoyon bo'lish shakllari har xil – haqorat, shantaj, tahdidlar, tuhmat, ta'qib va hokazolar. Kiberbullingga sabab bo'luvchi omillar zamirida ko'pincha uning tashabbuskorining psixologik muammolari (qo'rquvlar, voqea-hodisalar kompleksi, travma) yotadi.

Kiberbulling jabrlanuvchisiga ta'sir o'tkazish uchun ular ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, messengerlar va boshqa onlayn platformalarda nfoydalanadilar, chunki bu vositalar orqali har qanday ma'lumot yashin tezligida tarqaladi. Kompyuter yoki telefonning tugmasini bitta bossa bo'ldi – haqoratomuz va badnom qiluvchi sharmandali fotosuratlar, video tasvirlar, masxaralovchi rasmlar, turli mish-mishlar juda kata auditoriyaga etib boradi. Internet va mobil telefonlardan foydalangan holda, kibertajovuzkorlar o'z jabrdiydalarini tunu kun qo'rquvda ushlab turib, ularga o'z hayotlarini to'liq nazorat qilish illyuziyasini yaratib berishlari mumkin [3].

Kiberbullingni qanday aniqlash mumkin?

Ikkita asosiy xususiyat sizga kiberbullingni aniqlash imkonini beradi.

1. Muddatli davom etish. Tizimli ravishda takrorlanadigan harakatlar.

2. Aniq belgilangan tomonlarning mavjudligi har doim tajovuzkor va jabrlanuvchi bor. Virtual dunyoda tajovuzkorni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. U o'zini osongina yashirgan holda ko'plab akkauntlarni yarata oladi. Bu kiber hujumchi

kimligini tanib olishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, tajovuzkorning ko‘pincha sheriklari ham bo‘ladi.

Kiberbulling qanday xavflarni olib keladi?

Psixologik buzilish. Kiberbulling jabrlanuvchilari, ayniqsa, o‘smirlar haqida gap ketganida, ular ko‘pincha yakkalanib qolishadi, o‘zlariga nisbatan ishonchlari pasayadi, o‘zlarini namoyon qilish bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘ladi, tashvishlanish va xavotirlanish kabi depressiv holatlar darajasi ortib ketadi va o‘z joniga qasd qilish fikrlari urinishlari paydo bo‘ladi. Shaxs doimiy stressda, faqat salbiy his-tuyg‘ularni boshidan kechiradi va ba’zida jabrlanuvchi rolga juda odatlanib qoladi [2].

Somatik buzilish. Salbiy his-tuyg‘ular va qo‘rquv iskanjasida surunkali uyqusizlik, bosh og‘rig‘i, ishtaha yo‘qolishi kabi psixosomatik kasalliklar paydo bo‘lishi mumkin.

Kiberbulling yosh xususiyatlariga ko‘ra, o‘smirlarga ko‘proq ta’sir qiladi, ammo bundan ko‘pincha kattalar jabr ko‘rishadi. Biz o‘smirlar haqida keyingi safar gaplashamiz va bugun kiberbullingga duch kelgan kattalar uchun asosiy tavsiyalarni taqdim etamiz[3-5].

Agar siz internet-ta’qib jabrlanuvchisiga aylansangiz nima qilish kerak?

Birinchi o‘rinda, yuzaga kelgan holatda hech qachon o‘zingizni ayblamang. Ta’qib hech qanday sababga muhtoj emas va bu ta’qib qiluvchilarning vijdoniga to‘la bog‘liqdir. Hech kim bullingga loyiq emas, bu qilmishni hech narsa bilan oqlab bo‘lmaydi[6-9].

Ko‘pgina ijtimoiy tarmoqlarda ta’qiblardan himoyalanish funksiyalari mavjud. Misol uchun, facebookda bullingga qarshi butun bir bo‘lim (“abyuz-tim” debataladi) doimiy shug‘ullanadi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi o‘z akkauntlaringizning maxfiylik sozlamalarini kuzatib boring. Sizga xabar yozadigan shaxslar doirasini cheklab qo‘yishingiz mumkin. Agar sizdan provokatsion fotosuratlar so‘ralsa, ehtiyot bo‘ling. Keyinchalik, ular o‘zingizga qarshi ishlatilishi mumkin.

Agar ta’qib boshlangan bo‘lsa, tajovuzkorga javob bermang, evaziga unga tahdid qilmang, uni adolatli bo‘lishga chaqirmang. Yodingizda tuting, nima desangiz ham, bari sizning zararingizga ishlaydi. Bu vaziyatda eng ma’quli – e’tiborsizlik. Tajovuzkor bilan aloqa qilmang, yaxshisi uni ijtimoiy tarmoqlarning qora ro‘yxatiga qo‘shib qo‘ying. Sahifangizni yopiq qiling, sizga do‘stlik taklifi yuborganlarni diqqat bilan o‘rganing va fotoalbomingizni tozalab turing.

Stress bilan kurashing. Bunda engil jismoniy faollik sizga qo‘l keladi: yurish yoki yugurish mashqlari. Istisno tariqasida, telefoningizni uyda “unutib” qoldiring. Sport bilan yoki o‘zingiz yoqtirgan mashg‘ulot (xobbi) bilan shug‘ullaning.

O‘z his-tuyg‘ularingizni inkor qilmang. Ta‘qibga javoban g‘azab-nafrat, sarosima yoki xafagarchilik mutlaqo me‘yoriy holdir.

O‘z muammolaringizni o‘rtoqlashing. Jim yurmang, oilangiz va do‘stlaringiz bilan dardlashing, tajovuzkorning kiberhujumlari haqida ularga aytib bering. Siz psixologik yordam ko‘rsatuvchi har qanday “Ishonch telefoni”ga ham qo‘ng‘iroq qilishingiz mumkin.

Siz ijtimoiy tarmoqlardan bir muddat chiqib ketishingiz mumkin. Agar buni ta‘qib paytida qilsangiz, sizda yoqimli ishlaringiz bilan shug‘ullanishingiz uchun bo‘sh vaqt bo‘ladi va tajovuzkorlarning ham hafsalasi pir bo‘lib, tinchib ketishadi yoki boshqalarga o‘tishadi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlaringizda hech qachon ro‘yxatdan o‘tish manzilini ko‘rsatmang va geolokatsiyani qo‘ymang. Siz haqingizda ma‘lumot qancha kam bo‘lsa, ta‘qiblarning sabablari ham shuncha kamroq bo‘ladi.

Onlayn xatti-harakatlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Shubhali havolalarga kirmang, notanish shaxslar bilan muloqot qilmang, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir akkauntingiz uchun murakkab noyob parollarni o‘rnating, shubhali fayllarni yuklab olmang shunda o‘zingizni vabolaringizni kiberbullingdan himoya qila olasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Volkov E.N. Problemy nasiliya nad detyami ix periodoleniya. Peter. 2008
2. D.G. Mukhamedova, I.I. Rakhimova In cases of domestic violence psychosocial assistance. USA 2022
3. Nishonova Z. Psixologik maslaxat. Toshkent 2010
4. Тагаев Х. и др. Оценка творческих работ, представленных на смотр-конкурс " Научно техническое творчество студентов"(НТТС) //Общество и экономика постсоветского пространства. – 2014. – С. 165-170.
5. Nosirovich A. N. The Methodology of Preparation of Students of Vocational Schools and Colleges for Technical Creative Activity //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1470-1485.
6. Norbekova B., O‘roqboyeva M. Maktabgacha ta‘limda psixologik xizmatni tashkil etishning o‘ziga xos jihatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 481-483.
7. Norbekova B., Oroqboyeva M. Sharq mutafakkirlarining oilada bolalar shaxsida etnopsixologik xususiyatlarni tarbiyalash haqidagi qarashlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 440-442.

8. Norbekova B. Socio-Psychological Characteristics of National Character //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – Т. 7. – №. 1.

9. Norbekova B. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI: МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI //Журнал дошкольного образования. – 2021. – Т. 3. – №. 3.

10. Алимов Н. Н. СКВОЗНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-404.

11. Usarovna, M. R., Ibrahimovna, S. Z., Asliddin o'gli, Y. S., & Mukhtarovna, A. S. (2019). THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.

12. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Buribaevich, M. K. (2022). Review Of Psychological Adaptation Factors of International Students in Russian Universities Of the Russian Federation. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 108-114.

13. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Murotmusaev, K. B. (2022). Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 115-121.

14. Комилова А. С., Равшанов О. А. TALABALARDA O 'ZIGA BO 'LGAN ISHONCH VA PSIXOLOGIK MADANIYATNI OSHIRISH: Komilova Aziza Sunatullaevna, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi Ravshanov Olim Axmedovich, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 267-270.

15. Sunatullaevna K. A., Axmedovich R. O. Internet is a depression. The benefits and harms of cyberspace on the human psyche //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 5. – С. 69-73.

16. Qo'shnazarova G. Yosh oilalarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish yechimlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 520-522.